

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.7042467

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

METHODS FOR FORMING SPEAKING SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE USING INTERNET RESOURCES

ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Самарский государственный технический университет.

ШВАЙКИНА НИНА СЕРГЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Самарский государственный технический университет.

VASILEVA IULIA SERGEEVNA,

candidate of historical sciences, associate professor,

Samara state technical University.

SHAIKINA NINA SERGEEVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Samara state technical University.

Основное назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения заключается в овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. Предметом данного исследования является процесс развития навыка говорения, осуществляемый в условиях коммуникативно направленного обучения. В ходе работы применялись следующие методы исследования: критический анализ научной и методической литературы по проблеме; изучение и обобщение положительного опыта преподавателей; наблюдение за контролирующей деятельностью учителя и студентов во время педагогической практики; экспериментальная проверка составных речевых заданий. В качестве теоретической основы послужили методические исследования по данной проблеме передовых преподавателей иностранного языка. Практическая ценность заключается в применении накопленного материала на практике, в работе с учащимися любого возраста и на всех уровнях обучения; определении специфики развития навыка говорения и обучения устной речи в целом как обязательного момента на любом этапе. Данное исследование содержит некоторые рекомендации, направленные на развитие коммуникативных навыков.

The main purpose of a foreign language as a subject area of school education is to enable students to communicate in a foreign language. The subject of this study is the process of developing the speaking skill, carried out in the context of communicatively oriented learning. In the course of the work, the following research methods were used: critical analysis of scientific and methodological literature on the problem; study and generalization of the positive experience of teachers; monitoring the controlling activities of the teacher and students during teaching practice; experimental verification of composite speech tasks. As a theoretical basis, methodological research on this issue by advanced foreign language teachers served. The practical value lies in the application of the accumulated material in practice, in working with students of any age and at all levels of education; determining the specifics of the development of speaking skills and teaching oral speech in general as an obligatory moment at any stage. This study contains some recommendations aimed at developing communication skills.

Ключевые слова: речевая деятельность, говорение, чтение, аудирование, навыки, Интернет-ресурсы.

Key words: speech activity, speaking, reading, listening, skills.

Говорение является неотъемлемым и самым главным способом устной коммуникации. Содержание говорения - выражение мыслей в устной форме. В его основе лежат произносительные, лексические, грамматические навыки. Большинство методов обучения рассматривают говорение в качестве одного из важнейших направлений преподавания и различают инициативную речь, реактивную речь, репродуктивную речь. Также, оно характеризуется наличием мыслительной деятельности с опорой на память, внимание и речевой слух. Одним из аспектов говорения является его функциональная основа. Одной из основных задач современного обучения говорению является формирование вторичной языковой личности, способной успешно осуществлять социальное взаимодействие с носителями иной культуры [2]. Под языковой личностью понимается «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определённой целевой направленностью» [4, с.104]. Впервые в лингвистике данный термин был употреблен В.В. Виноградовым, хотя уже в XVIII-XIX веках зародилось понятие об индивидуальности характера владения языком в трудах И.Г. Гердера и В. фон Гумбольдта. На современном этапе ведутся активные исследования данного понятия и его аспектов отечественными лингвистами.

Формирование вторичной языковой личности является основополагающей целью всего процесса обучения, связанного с языком. Что же касается результата образования в сфере иностранных языков, то это способность обучаемого принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации, а говоря конкретнее – вторичная языковая личность [1, с.65]. В процессе обучения говорению основной целью является развитие у учащихся способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных социально определенных ситуациях [5].

Умение использовать технические, мультимедийные средства и Интернет-ресурсы. Данный навык является необходимым на современном этапе технического и образовательного развития. Также, эти средства открывают новые возможности организации учебного процесса. Сложность представляет техническое оснащение учебного кабинета компьютерной техникой.

Переходя к самому процессу обучения, необходимо отметить, что его успешность также зависит от многих факторов, о которых опытный учитель не должен забывать. Как уже отмечалось ранее, главным итогом процесса обучения иностранному языку должна стать зрелая вторичная языковая личность, а уровень навыков говорения – это один из главных показателей владения иностранным языком. Таким образом, выведено несколько факторов, от которых зависит успешность обучению говорению:

- от уровня сформированности технических навыков говорения. Данные навыки характеризуются внешними признаками этого процесса: скоростью речи, автоматизмом, свободной речью, её беглостью и плавностью, динамичностью и навыками устной речи как таковой. Также, очень важно умение использовать эквивалентные замены и ассоциации, редуцировать внутреннюю речь, наличие грамматических и лексических автоматизмов;

- от создания учителем мотивов обучения. Мотивация является основополагающим фактором, от которого зависит активность, деятельность и поведение учащихся во время урока. Любая педагогическая деятельность становится эффективной только с учетом правильной мотивации;

- от того, как реализуется ситуативная обусловленность. Создание ситуаций, внутри которых происходит языковой процесс, является важной задачей, как для учителя, так и для учащихся. Ведь посредством ситуаций, которые могут быть обусловлены какой-либо тематикой, учащиеся могут наглядно рассмотреть аспекты профессионально ориентированного общения, проявить свою творческую индивидуальность и практиковать свою устную речь;

- от прогнозирования зон интерференции. Языковая интерференция возникает при изучении двух или более языков, она проявляется в накладывании лексического и грамматического эквивалентов родного языка на изучаемый иностранный язык. Это явление наиболее отчетливо проявляется на первых этапах изучения иностранного языка, когда учащиеся переносят на него привычные и знакомые нормы родного языка. Интерференция распространяется на все аспекты языка – фонетику, грамматику и лексику. Примером фонетической интерференции является оглушение звонких согласных в английских словах. Как грамматический пример, можно привести построение предложений по образцу конструкций родного языка;

- от индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Здесь важно понимать уровень мотивации и в чем состоит сама мотивация, интереса и внимания учащихся, от речевого опыта и навыка и т.д.

Не малоизвестный факт, что все виды речевой деятельности тесно связаны между собой. Обучая чему-то одному – не стоит игнорировать другие аспекты речи. Каждый вид речевой деятельности состоит во взаимосвязи с другим, а значит важно понять и раскрыть эти связи для успешного процесса обучения иностранным языкам. Реализация речевой деятельности происходит в таких её видах, как слушание, говорение, чтение и письмо. Также существует немаловажный аспект речевой деятельности, как речемыслительная деятельность, то есть осознанный или неосознанный мыслительный процесс.

Основополагающим аспектом в обучении навыку говорения является слушание. Изначально говорение и слушание являются составляющими устного общения, что в методике называется аудированием. Аудирование представляет собой одновременное восприятие и понимание речи на слух. Если рассматривать аудирование со стороны взаимосвязей речевой деятельности, то оно выступает как одна из сторон говорения.

Следует отметить, что прежде чем начать говорить на иностранном языке, важно научиться воспринимать речь на слух, понимать её и уже после с помощью подражания возможно начать самостоятельно говорить на иностранном языке. То есть говорение невозможно без овладения навыком слушания. Поэтому так важно уже на начальном этапе обучения давать учащимся правильные фонетические навыки и примеры интонации, произношения и устной речи как таковой [6]. Следует отметить, однако, что слабое развитие слухопроизносительных навыков не только влияет на выдачу информации говорящим, но и затрудняет понимание чужой речи, соответствующей произносительной норме. Услышанные звуки могут не ассоциироваться со звуковой базой самих учащихся и не иметь поэтому никакого сигнального значения для них.

Овладение слухопроизносительными навыками является необходимым навыком и при обучении чтению. Чтение, как и говорение и аудирование, относят к рецептивным видам речевой деятельности, так как оно связано с восприятием и пониманием закодированной информации. Говоря о структуре чтения, выделяют содержательный план (о чем написан текст) и процессуальный план (как его прочитать и озвучить). Если в первом плане результатом будет являться понимание смысла текста, то добиться хорошего результата во втором, процессуальном плане достаточно сложная задача, ведь результат представляет собой сам процесс чтения, то есть соотношения графем с морфемами, становление целостных приемов узнавания графических знаков, формирование внутреннего речевого слуха, что находит выражение

в чтении вслух и про себя, медленном и быстром, с полным пониманием или с общим охватом.

Чтение тесным образом связано с другими видами речевой деятельности. Очевидно, что навык чтения может быть освоен только после развития навыков слушания и говорения. Чтение и аудирование имеют взаимосвязь на основе перцептивно-мыслительной деятельности, лежащей в основе этих двух навыков [3]. Эта деятельность включает в себе восприятие, анализ и синтез закодированной информации, разница лишь в восприятии устной, звучащей речи и написанной.

Говорение так же связано с чтением, ведь чтение вслух (или громкое чтение) представляет собой "контролируемое говорение", чтение про себя является внутренним слушанием и проговариванием одновременно. К чтению вслух предъявляются те же требования, что и к говорению. Нарушение фонематической правильности при чтении ведет к тем же последствиям, что и при говорении – слушающий перестает понимать читающего. При чтении про себя связь между уровнем развития слухопроизносительных навыков гораздо сложнее, чем при громком чтении [7]. Известно, что процесс чтения про себя связан с внутренней речью, основу которой составляет устная речь. Таким образом, развитие навыков чтения без связи с слухопроизносительными навыками иностранного языка не будет успешным, так как будет нарушена связь между видами речевой деятельности.

Самым тесным образом чтение связано с письмом, на основании одной графической системы языка. Это продуктивный вид деятельности, при котором человек записывает речь для передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое произведение или текст, предназначенный для прочтения. Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: побудительно-мотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной. На начальном этапе происходит выявление мотива, желания передать письменно какую-либо информацию, связаться с кем-либо. На втором этапе происходит формирование самого высказывания: отбор необходимых для текста слов, смысла и направленности предложений и их структура. Третий этап или исполнительная часть письменной деятельности реализуется в фиксации продукта в виде письменного текста.

Одним из наиболее эффективных и прогрессивных средств считаются видеоматериалы, благодаря динамике изображения и информативности слухового и зрительного ряда. Применение видеоматериалов на занятиях английского языка способствуют повышению качества знаний и навыков, так как дает возможность использовать все виды коммуникативной деятельности, а в особенности аудирования и говорения. Более того, использование видеоматериалов имеет психологическое обоснование, ведь именно через органы зрения и слуха человек получает основной объем информации об окружающем мире.

Видеоконференции используются с целью тренировки учащихся в иноязычной атмосфере, чтобы активизировать знания и навыки, а также для тренировки навыка говорения. Диалог может вестись без какого-либо плана, на любые темы, или тема может быть определена заранее. Она может касаться каких-либо событий в мире кинематографа, искусства, литературы, политики и т.д. Организация данных конференций требует особого внимания и подготовки. Чтобы все прошло успешно, необходимо сделать хотя бы один тестовый звонок, для проверки связи и звука. Размещение учащихся в аудитории должно позволять свободно выступать, меняться местами и давать хороший обзор зрителям. Для поиска партнеров для видеосвязи, особенно учителей и их классы, существует сайт "Skype in the classroom".

Следующий Интернет-ресурс, использование которого во время учебных занятий значительно поднимает навык говорения и диалогической речи в принципе – это Интернет технология Skype. Данная технология способствует реализации интерактивного подхода и способствует развитию навыков общения с носителями языка в реальном времени. Программа Skype помогает достичь коммуникативных целей на уроке, расширить образовательное про-

странство, способствует активизации самостоятельной работы учащихся, совершенствует языковые и речевые навыки учащихся. Видеосвязь обладает множеством преимуществ, поэтому может успешно применяться в учебном процессе: создание естественных условий для общения, способствует значительному прогрессу в снятии языкового барьера, мотивирует к изучению и использованию языка, дает возможность практиковать навык говорения. Во время онлайн-общения учащиеся разных стран, изучающие английский язык как иностранный или являющиеся носителями языка, общаются между собой на заранее выбранную тему, также учителя, организовывающие связь обговаривают время, место, условия проведения и тему.

В ходе исследования были сделаны выводы: при реализации на практике навыка говорения преподаватели часто сталкиваются со множеством трудностей. Как правило, все они связаны с ограниченностью общения с носителями языка, недостатком мотивации учащихся к применению на практике своих навыков, неактуальностью ситуативных тем и наличие личностных психологических барьеров у учащихся. Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе помогает решать данные проблемы и, таким образом, приводит к необходимости применения новых средств обучения. Все виды речевой деятельности тесно взаимосвязаны между собой и не представляется возможным обучение одному навыку изолированно от других. Говорение является основным способом устной коммуникации, а также показателем уровня владения языком учащимися. В процессе обучения говорению учителю стоит иметь ввиду связь этого навыка с другими видами речевой деятельности, такими как аудирование, чтение и письмо. Регулярное использование Интернет технологий на занятиях не просто расширяет содержание образовательного процесса, но и повышает мотивацию изучения английского языка, способствует тесному сотрудничеству между преподавателем и студентом и способствует преодолению речевого барьера. Активное применение Интернет-ресурсов на занятиях иностранного языка в процессе обучения говорению является необходимым, так как способствует принципу наглядности, мотивирует к дальнейшему изучению предмета, способствует фокусу внимания учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. М.: Академия, 2004. 336 с.
2. Говорение // Академик: словари и энциклопедии. URL: http://www.ped_recheved.academic.ru/35/Говорение (дата обращения: 09.08.2022).
3. Интонация // Текстология – образовательный сайт русского языка и литературы об основах лингвистики, филологии и словесности. URL: <http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/intonaciya/?q=486&n=665> (дата обращения: 19.08.2022).
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая. М.: Наука, 1987. 261 с.
5. Кыштымова Т.В. Понятие «языковая личность» в современной лингвистике // Вестник Челябинского государственного педагогического Университета. 2014. №6. С. 237-244.
6. Мазенцева Е.А. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности // Молодой ученый. 2015. №3. С. 803-805.
7. Чтение как вид речевой деятельности // Совершенствование разговорных навыков на уроках английского языка. URL: <http://www.sites.google.com/site/natenglish2011/home/ctenie-kak-vid-recevoj-deatelnosti> (дата обращения: 11.07.2022).

© Васильева Ю.С., Швайкина Н.С., 2022.